

“GO‘RO‘G‘LINING TUG‘ILISHI” DOSTONIDA MIFOLOGIYANNING AHAMIYATI

Sevara Abduqaxxorova

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti Folklorshunoslik va
dialektologiya magistratura mutaxassisligi 1-kurs magistranti
sevaraabduqaxxorova2002@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630520>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Egamberdi shoir Ollomurod o‘g‘li ijodiy merosidan o‘rin olgan “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostonidagi mifologik sahnalar ustida mulohaza yuritimiz. Asarda uchraydigan qadimiy tasavvurlar, obrazlarning mifologik ildizlari, ularning funksional vazifalari hamda qahramonlar nutqida qo‘llangan maqollar, topishmoqlar va dialoglarning semantic qatlamlari ilmiy nuqtayi nazardan sharhlanadi. Shuningdek, doston kompozitsiyasidagi mifologik jarayonlarning qahramon характери va syujet dinamikasi shakllantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Annotation.

This article analyzes the mythological scenes in the epic “The Birth of Go‘ro‘g‘li” recorded from the poet Egamberdi Ollomurod o‘g‘li. It examines ancient beliefs reflected in the epic, the mythological roots and functional roles of the characters, as well as the semantic layers of the proverbs, riddles, and dialogues used in the speech of the heroes. The study also highlights the significance of mythological processes in shaping the characters and the dynamics of the plot within the composition of the epic.

Kalit so‘zlar: mifologiya, doston, maqol, topishmoq, folklore poetikasi.

Keywords: mythology, epic, proverb, riddle, folklore poetics.

KIRISH

Dostonlar xalqning urf-odatlarini, an‘analari, milliy ruhi, hayot tarzi, madaniyati, mentalitetidan so‘ylaydi. Asarga tanlangan ismdan tortib voqealar rivoji sodir bo‘layotgan joy nomigacha yashirin tag ma‘no yashiringan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Xalq og‘zaki ijodi namunalari foydalanilgan maqollar, topishmoqlarga ham bir xalqning qaysidir jihatini ochib berish vazifasi yuklatiladi. Dostonlar ham nasr, ham nazm yo‘lida yozilganligi uchun xalq og‘zaki ijodining ertak, maqol, topishmoq, matal kabi turlarini ham o‘z ichida aks ettira oladi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Dostonlar ustida juda ko‘p izlanuvchilar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Shu xususida “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlar tarkibiga kiruvchi “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostonining ham bir qancha jihatlari ochib berilgan. Barcha dostonlarda voqealar rivoji yanada qiziqarli bo‘lishi uchun mifologiyaga murojaat qilinadi, bu esa adabiyotda mubolag‘a san‘atiga misol bo‘la oladi. Dostonda qahramonlarning jang sahnalarida, ot tasvirlarida ko‘proq mubolag‘a san‘ati qo‘llaniladi.

TADVIQOT NATIJALARI

“Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni qiziqarli voqealar rivojiga, konflikt, tugun, kulminatsiya, mos yechimga ega bo‘lgan, kitobxon e‘tiborini yetarlicha qozongan, o‘zbek millatining uzoq o‘tmishidan bevosita habar beradigan doston namunasi hisoblanadi. Dostonda shunday sahnalar bor-ki, ularning sodir bo‘lganligi kitobxonni gumonga solib qo‘yadi (“bunday bo‘lishi mumkin emas” deb o‘ylashga majbur qiladi). Asarda Qobilaboshi Ravshanni uning

oilasiga “eli” maganini bilib qoladi. Ravshandan o‘ch olish maqsadida uni bozorga qimmat narxga olib chiqishni niyat qiladi va albatta hech kim sotib olmaydi va qaytib keladi deb shu gapni ishlatadi: *“Qaytib kelsa bir ko‘zidan qon, bir ko‘zidan iring olib ishlataman”*¹. Ushbu voqeani bugungi kun kitobxonni o‘qiganda, albatta, g‘ayrioddiy vaziyatga tushib qoladi (bir vaqtning o‘zida insonning bir ko‘zidaan qon, bir ko‘zidan iring kelishi va ushbu vaziyatda uning mehnat qilishi aqlga sig‘maydigan vaziyat). Inson aqlini lol qoldiradigan shu kabi sahnalar dostonida juda ko‘p uchraydi. Shohdorxon Sug‘ankal degan sinchisi bilan suhbat qila turib, Ravshanni quyidagicha tasvirlaydi: *“Ey podshoyim, Ravshan degan Gajdimbekning qo‘lida bir yigit bor. Yo‘lda yotgan, o‘lib ketgan, oradan o‘ttiz-qirq yil o‘tgan otning suyagida anjimonni ajratib oladi emish. To kallasidan biqalag‘igacha topib olarmish”*²(*“Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi”* 26-bet) deb aytadi. Ushbu jummalarni tahlil qiladigan bo‘lsak insonning bunday xususiyatga ega emasligi, qahramonni tasvirlashda bo‘rttirish sodir bo‘lganligini his qilamiz, albatta. To‘g‘ri, bugungi kunda fan va texnologiyalar rivojlangan zamonda qaysi ashyo qaysi davrga oid ekanligini aniqlab beradigan texnologiyalar mavjud. Ammo, Ravshan hech qanaqa asboblarsiz bunday ishni amalga oshira olmasligi tabiiy-ki, kitobxonga ayon.

Go‘ro‘g‘lining tug‘ilish, katta bo‘lish sahnasida ham mifologiya katta rol o‘ynagan. Masalan, o‘lgan ayoldan farzand tug‘ilishi, unga sut kelishi, bolaning undan oziqlanishi ham bo‘lishi mumkin bo‘lmagan jarayonlar hisoblanadi. Go‘ro‘g‘li tug‘ilganidan keyin uni sher emizish sahnasi bor. Sher go‘shxo‘r hayvon. U Go‘ro‘g‘lini emizishi inson tasavvuriga sig‘maydi. Go‘shxo‘r hayvon bo‘lganligi uchun uni yeb, ozuqa qilib yuborishi real fakt.

Go‘ro‘g‘li katta bo‘lib, Haybat degan polvonning Rahmon degan o‘g‘li bilan “soqqa” o‘yinini o‘ynaydi. Rahmon bilan kelishmay qolib uning o‘ng qo‘lini sug‘urib olgani, poychasidan ushlab osmonga otganda, jasadi shahardan chiqib ketgani tasvirlanadi. Endi tasavvur qilib ko‘raylik. Inson bir jismni kuch bilan uloqtirganda uzog‘i qancha masofaga uchib borishi mumkin? Rahmon kap-katta, og‘ir vaznli bola. Go‘ro‘g‘li kamida o‘z vazniga teng bo‘lgan insonni uloqtirganda shahardan chiqib ketishi fizik jihatdan ham o‘zini aslo oqlamaydi. Ushbu dostonning ikki variantida ikki xil sabab bilan Go‘ro‘g‘li va Rahmon o‘rtasida ziddiyat paydo bo‘ladi. Po‘lkan shoir variantida ziddiyat sababli Go‘ro‘g‘li Rahmonning boshini bir “kalla berib” yorib qo‘yadi.

Dostonning Egamberdi shoir Ollomurod o‘g‘li aytgan variantida voqealar rivojiga sovuqqon yondoshilgan. Masalan, Ravshanning ko‘zining gavhari oqib, tushib qolishi sahnasi, otlarning ichi kuyib o‘lish sahnasi, Go‘ro‘g‘li Haybatning bir qo‘lini uzib olib, shahardan uloqtirib yuborish sahnalari va shu kabi voqealarni o‘qigan kitobxon ruhiyatida ga‘layon ko‘tariladi. Ayniqsa bugungi kun kitobxonni uchun ushbu voqealar tarixda bo‘lmagan, sodir bo‘lish ehtimoli ham yo‘q bo‘lgan harakatlardек tuyuladi.

O‘rinova Gulsanam Husan qizi “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostonida mubolag‘a san‘ati” maqolasida dostonning mubolag‘a san‘atiga boy ekanligini, bu dostonning o‘qilish darajasini yanada ko‘tarib berishini ta‘kidlab o‘tadi va mubolag‘aga namunalar keltiradi:

“Go‘ro‘g‘li hali 3-4 yosh bo‘lishiga qaramay o‘zi tenggilarni hatto kattalarni urib o‘ldirib qo‘yishi ham bo‘rttirib ko‘rsatilgan. “har kim oq kiyim kiyib kelsa indamayman, qora kiyim kiyganini so‘yaman. Lekin bir kuni Shohdorxon podshoning ustiga olovlar qo‘yman, oq kiyganlarga ko‘p g‘avg‘olar solaman”. Go‘ro‘g‘lidan qo‘rqqan oq kiyim kiyib chiqadi,

¹ “Go‘ro‘g‘ lining tug‘ilishi” b-19

² “Go‘ro‘g‘ lining tug‘ilishi” b-26

qo'rqmagani buni eshitmaganlar qora kiyim kiyib chiqsa urib so'kib quvib yetganining qo'llarini burab, shol qiladi, yetolmaganlarini uyiga besh-oltib tosh otib, qaytib keladi. Ayniqsa Go'sfand degan bola bilan oshiq o'ynab yutqizib qo'yib oshig'imni qaytarib ber deganda yo'q bermayman desa Go'ro'g'li bir tarsaki tushirganda Go'sfandni ikki ko'zi irg'ib chiqib ketishi ham mubolag'a qilingan. Keyin shu Go'sfandning otasi Badgirni qo'lidan ushlab bir zo'r bilan yulib oldi. Qaytarib o'z kaltagi bilan o'zini yelkasiga bir oshirib soldi. Badgirni suyaklari yerga naqsh badanlar ayron slogan tulupday mayda mayda bo'ldi serrayib uppa-uzun bo'lib o'lib qoldi deb aytishlariga nima deysiz? ³ Maqolada mubolag'a san'atiga namunalar keltiriladi. Haqiqatdan ham voqealar rivojida mifologiyadan juda salmoqli o'rinlarda foydalanilgan.

Dildora Noraliyeva "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni badiiyatida xalq ma'naviyatining namoyon bo'lishi" maqolasida dostonidagi xalq ma'naviyatiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni sanab o'tadi. Mifologik sahnalar kitobxon ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanligini nazardan qochirmaslik kerak ekanligini ta'kidlaydi (qahramonlarning ko'zlari o'yib olinishi, oqib tushishi, sakrab chiqib ketishi kabi). ⁴

Qahramonlarning harakatlari ham mubolag'a qilinadi masalan, Zaydinoyni Go'ro'g'libek o'g'irlab ketmoqchi bo'lib Ko'kbuloq ko'lga keladi Zaydinoy Xoljuvonning qistovi bilan nochor o'rnidan turib mis kosani olib Ko'kbuloqning suvidan surimi yarim qilib Go'ro'g'libekka uzatdi Go'ro'g'libek qo'lidagi mis kosani urib yuborib ikki qo'li bilan ikki qo'lidan ushlab silkiib ilgariga tortdi Zaydinoy buni ko'rib labini tishlab achchig'i kelib og'irini solib yerga qarab bir tortdi G'irotning tizzasidan past yerga kirib ketti. Bunday bo'lishi qiz bir og'ir tashlaganda G'irotni oti tizzasigacha yerga kirib ketishiga albatta ishonish qiyin. Dostonlarda ayollar obrazini tasvirlashda ham mubolag'adan ko'p foydalaniladi. Masalan, "Alpomish" dostonida Barchinoyni tasvirlashda Yuzining go'zalligi: "Oy ko'rmayin qizarar, kun ko'rmayin o'chardi Yuziga boqib kim ko'rsa, hayratda qolardi Qaddi-qomati: "qaddi niholdan nozik, oy jamolidan o'tardi, Bir qadam bosib yurishi butun olamni yayratdi" deya tasvirlaydi.

XULOSA

Barcha xalq og'zaki ijodi namunalarini odamlar orasida bir biriga meros bo'lib qolgan ijod namunalaridir. Ushbu namunalar shu qadar qadrli-ki, u xalqning eng go'zal o'tmishidan habar olib keluvchi eng ishonchli va eng qimmatli manbadir. Shu bilan birga dostonlar boshqa xalq og'zaki ijodi namunalariga qaraganda hajm jihatdan katta, mazmun jihatdan ancha keng bo'lganligi barcha dostonlarning qiymatini yana bir karraga ko'taradi deya olamiz. "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonidagi mifologik sahnalar, mifologik epizodlar asarni birinchi navbatda qiziqarli bo'lishiga xizmat qildi, shu bilan birga kitobxon diqqatini to'liq o'ziga qarata oldi. Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni xalq hayoti va turmushini, uning orzu-umidlari va yuksak maqsadlarini, ma'naviy estetik olamini keng miqyosda badiiy aks ettiruvchi asar sifatida bebaho meros sanaladi. Bu dostonida qo'llangan mubolag'a san'atining qo'llanilishidan maqsad o'sha davrdagi insonlar o'zlari orzu qilgan qahramonlarning kuch va qudratini badiiy tasdiqlashdan iborat.

³ "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonida mubolag'a san'ati" International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» b-431

⁴ Dildora Noraliyeva "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni badiiyatida xalq ma'naviyatining namoyon bo'lishi"

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi“ dostonida mubolag‘a san‘ati” maqola
2. Dildora Noraliyeva “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni badiiyatida xalq ma‘naviyatining namoyon bo‘lishi” maqola
3. “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi“ dostoni
4. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” “Musiqqa” nashriyoti Toshkent.2010.B.2- 250
5. Muradov M., Epos „Gorogli“, T., 1984;
6. Karriev B. A., Epicheskiye skazaniya o Kerogli u tyurkoyazichnix narodov, M., 1968;
7. Jirmunskiy V. M., Zarifov X. T., O‘zbekskiy narodniy geroicheskiy epos, M, 1947